

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AYRIM MUAMMOLAR VA UNING YECHIMI

Xalikova Lola

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Jabborova Nigora

TFT 322-guruh talabasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Ashurova Jasmina

IK 824-guruh talabasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasini rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqish, turizm sohasida qilinayotgan ishlar, servis xizmatidagi muommolar, turizm sohasida yuqori ko'rsatkichga erishgan mamlakatlar, turizm sohasini rivojlantirish uchun belgilangan konsepsiyalarning mohiyati, mamlakatimizga tashrif buyurgan turistlarning salmog'i.

Kalit so'zlar: Turizm sohasi, servis xizmati, turistlar, konsepsiya, turizm sohasidagi muommolar, turistlar ko'rsatkichlari, turizm sohasida muommo va yechimlar.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda. Ahamiyat beradigan bo'lsak, daromad olib keladigan uchta muhim sohalardan biri bu turizm sohasidir. Turizm sohasini rivojlantirish orqali, turistlardan ko'p daromad olish mumkin. Mamlakatimiz hududida turizm sohasida tayyorlanayotgan kadrlarni ishga joylashtirishdagi muommolar nimalardan iborat? Turizm sohasidagi servis xizmati talablarga javob bermoqdami?

Darhaqiqat, O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Turizm sohasini rivojlantirish uchun davlat budjetidan ko'plab pullar ajratilmoqda. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar bizning davlatimizga sarmoyalar kiritmoqda. Sarmoya so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, ma'lum bir davlat tomidan katta miqdorda kiritilgan kapital.[1] Mamlakatimiz prezidenti tomonidan, turistlarni mamlakatimizga tashrifini ko'paytirish maqsadida, 2019-2025-yillarda turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan.[2] Bu dastur orqali ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir yilda qaysi vazifalarni bajarish kerak ekanligi, aniq maqsadlar bilan belgilab qo'yilgan. Jumladan, turizm istiqbollari aniq belgilab olinganligini, qilinayotgan ishlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Samarqand viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, 2022-yilning sentabr oyida „Turistik markazda“ muhim bir xalqaro yig'ilish o'tkazish belgilangan edi. Bu tadbir juda katta sarmoya va harajatlar bilan tezlikda tashkillashtirildi. Bizning asosiy tashkil qilinadigan vazifalarimiz, ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Shuningdek turizm sohasida qilinayotgan ishlarining ko'pchiligi tezlik bilan qilinayapti. Ammo bu ishlar natijasida kamchiliklar yaqqol ko'rinib qolyapti. Turizm sohasida eng asosiy muommolaridan biri bu - servis xizmatidir. **Servis** (inglizcha: *service* — „xizmat“) — jismoniy va yuridik shaxslarga, umuman keng aholiga

xizmat ko'rsatish; ishlab chiqarish texnika maqsadlaridagi mahsulotlarni, madaniy-maishiy, xo'jalik va boshqa sanoat mahsulotlarini sotish hamda ularni ishlatish bilan bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatish sohalari. Mehmonxonalarda nogironligi bor shaxslar uchun qanchalik darajada sharoitlarni yaratib berilayotganligini aniqlash maqsadida bir nechta mehmonxonalarga tashrif buyurgan edik. Ammo 2-3 yulduzli mehmonxonalarga tashrif buyurgan vaqtimizda ularning nogironligi bor shaxslar uchun deyarli sharoitlar yaratib berilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Nogironlik aravachasi chiqish uchun deyarli qiyali zinalar ham yaxshi ta'minlanmagan. Bundan tashqari eshikni ochish jarayonida texnik nosozliklar bartaraf qilinmagan. Shuningdek qabul bo'limi xodimining til bilish jarayonida ham muommolar yaqqol ko'rinib turibdi. Jumladan, bittagina o'zbek tilini bilishi ,yoki faqatgina xorijiy tilni bilib ,mahalliy tilni bilmaslik asosiy masalalardan biridir.

Hammamiz chet ellik turistlar uchun sharoit yaratib berish masalalarini hal qilishga harakat qilamiz. Ammo mahalliy turistlar uchun sharoitlar yaratish uchun ma'lum bir rejalar amalga oshirilmaydi. E'tibor beradigan jihati shundan iboratki, mahalliy aholi ham bizning turizm sohamiz uchun daromad olib kiradi. „Turizmning o'sish sur'atini va iqtisodiyotning boshqa sohalari, aholi farovonligi o'sishiga ijobiy ta'sirini e'tiborga olgan holda hamda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha choralar qabul qilish zaruratidan kelib chiqib, turizm sohasi mamlakat taraqqiyotining barqaror o'sishida eng kuchli vositalardan biri bo'lishi kerak”. [3] Xorijiy davlatlarga tashrif buyurgan turistlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak ,ularning birinchiligida Fransiya davlati turadi . Birgina yilning o'zida Fransiyaga 90,3 mln turist tashrif buyurgan. Ikkinchi o'rinda Ispaniya davlati turadi. 2019 -yil hisobiga ko'ra 83,3 mln turist tashrif buyurgan. [4] O'zbekistonga ham shu yilda 6 million 748 ming 500 nafar sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 5 million 346 ming 200 nafarni tashkil etdi. Sayyohlar oqimi hisobot davriga nisbatan 26,2 foizga oshdi. Ammo ayni vaqtda turistlar soni 2019-yildagi raqamlardan ortda qolmoqda .Hozirgi paytda turizm sohasida kadrlarning yetishmasligi ,ularning turizm sohasi bo'yicha bilim darajasi yaxshi bo'lmaganligi ko'p uchrab turmoqda. Shu maqsadda ularning bilim salohiyatini yaxshilash maqsadida ko'plab turizmga oid innavatsion g'oyalar tanlovi yo'lga qo'yilgan. Ammo shunday bo'lsa ham, kutilgan natijalar to'lig'icha o'z tasdig'ini topmayapti. Turizm sohasida o'qib chiqqan ko'plab talabalar ishga joylashish jarayonida qiyinchilikka duch kelishmoqda. Ularning asosiy muommosi bu xorijiy tillarni bilmasligi yoki o'z ishlarida metodik uslublarni qo'llay olmasligini ko'rsatish mumkin. Xorij tajribasini o'rganganimizda ko'plab mamlakatlarda ,kadrlar ishga joylashishganidan so'ng eng yuqori yoki lavozimi katta bo'lgan ishlarga joylashishmaydi. Yangi kadrlar eng birinchi ishini eng quyi lavozimdan boshlashadi. Natijada ,ular o'z sohasining eng yaxshi xodimi bo'lganidan so'ng yuqoriroq bo'lgan lavozimga ishga tayinlanishadi . Bundan tashqari ,e'tibor beradigan muhim takliflar mavjud. Ya'ni ,turizm sohasida o'qiyotgan kadrlarning kompyuter savodxonligini yaxshilash va til o'rganish darajasiga e'tibor berish zarur. Oliy ta'lim muassasini tugatayotgan kadrlarga til bilish darajasini asosiy me'zon qilib qo'yish zarur. Turizmning qolgan yo'nalishlariga yoki hududlariga e'tibor qaratish zarur.

Ko'plab turistlar Samarqand, Buxoro, Xorazm va Toshkent viloyatlariga tashrif buyurishni xohlashadi, chunki bu hududlar boshqa mamlakatlarga ham ma'lum va mashhur. Jumladan, Qashqadaryo, Surxondaryo yoki boshqa viloyatlarimizning go'zal tabiati mahalliy aholiga ma'lum . Ammo turistlarda bu to'g'risida ma'lumotlarning kamligi turistlarning oqimi kamligini tashkil qilmoqda. Biz marketing sohasiga ham katta ahamiyat berib ,qadamjolarini targ'ib qilishimiz kerak. Bu asnodan Oliy ta'lim muassasini tugatayotgan har bir talabaga ma'lum bir mashhur bo'lmagan hududni o'rganish, shu hududni rivojlantirish uchun o'z loyihalarini hokimiyatga ko'rsatish kerak. Bugungi kunda ishlab chiqilayotgan turpaklarning ko'pchiligi bir xil qolibda tuzilib chiqilmoqda.

Ko'plab turistlar bir marotaba borgan joyiga qaytib borishni ,yana pul sarflashni xohlashmaydi. Shunday muommalarni bartaraf etish uchun kadrlarni ko'p vaqtga amaliyotga chiqarish kerak.O'zlari mustaqil ravishda turpakatlarni tuzishni ,gid faoliyatini amalga oshirishni,hech bo'lmaganda bitta xorijiy tilni mustaqil bilishi kerak. Ko'plab talabalarni amaliyot o'tash joyida ishga olib qolish tizimga qattiq e'tibor berishi kerak. Chunki ko'plab turizm yo'nalishida o'qiyotgan talabalar ish topolmaslikda muommalarga uchramoqda.Turizm sohasidagi asosiy muommalarning yechimi ,yaxshi tashkillashtirilgan ish faoliyati hisoblanadi. Yaxshi tashkillashtirilgan ish esa katta daromad hisoblanadi . Amir Timur davridagi ulkan davlatning gullab-yashnashi sog'lom iqtisodiy siyosat natijasida bo'lishi mumkin, ularning ko'plab qoidalari hozirgi vaqtda tegishli. [5] Darhaqiqat turizm sohasini sog'lom iqtisodiy siyosat natijasida amalga oshirish muhim. Turizm sohasi kam jismoniy mehnat talab qiladigan ,lekin juda katta daromad ,pul demakdir. Turizm sohasi boshqa sohalarga qaraganda o'zining toza xarakteristikasi bilan farqlanadi. Zavod va fabrikalardan ko'plab zaxarli moddalar chiqadi ,bu inson hayoti uchun zararli. Turizm sohasi esa jamiyatga va insoniyatga zararli tarafini juda kam foizlarda ko'rishimiz mumkin. Turizm sohasidagi servis xizmatini yaxshilash orqali ko'plab turistlar tashrif buyurishi ,qolaversa mahalliy aholini ish bilan ta'minlashga erishish mumkin.

Xulosa

Turistlar oqimini adolatli taqsimlash ham barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega. Bu rivojlangan mamlakatlar uchun ham, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham birday muhim.Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish va davlat tomonidan huquqiy tartibga solish borasida katta yutuqlarga erishildi. Mazkur sohani rivojlantirish maqsadida tadbirkorlarga juda katta imtiyoz va imkoniyatlar yaratib berilganligi soha rivojining asosiy omili bo'ldi.Shu bilan bir qatorda ba'zi bir kamchilik va foydalanilmayotgan imkoniyatlar borki,ularni bartaraf etish va bu yo'lda rivojlangan xorijiy davlatlarning ijobiy tajribalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.Turizm xizmat ko'rsatishga asoslanganiqtisodiyotni yaratish va rivojlantirishni rag'batlantiradi. Ushbu faoliyat doirasi Toshkentdagi yirik mehmonxonalaridan tortib,Samarqanddagi kichik xostellar, xalqaro aeroportlardagi butiklar, Buxoro va Xivaning xushmanzara ko'chalaridagi kichik hunarmandchilik do'konlarigacha bo'lgan qamrovni qamrab oladi. U insonlarda iqtisodiy ko'nikmalarni oshiradi, bilim ufqlarini kengaytiradi. Bugungi kunda aksariyat mamlakatlarda, jumladan, eng rivojlangan 10 ta mamlakatda butun sa'yohatlar chet ellik sayyohlarni jalb etishga qaratilmoqda. Turizm rivojlanayotgan mamlakatlar uchun, ayniqsa, pul oqimini oshirishda foydali bo'lishi hammaga ma'lum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019- yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PF 5611 sonli qarorida 2019-2025 yillarda

O'zbekistonRespublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi"lga muvofiq Yevropa va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan tovar aylanmasi, tashiladigan yo'lovchilar soni va investitsiyalarni ko'paytirish uchun respublikadagi transport aloqa tizimini tubdan yaxshilash maqsadida xorijiy aloqalarni yanada mustahkamlashga alohida e'tibor berildi

Foydanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wiktionary.org/wiki/sarmoya>
2. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasida-turizm-sohasini-yanada-rivozhlantirish-chora-tadbirlari-tog'risida>

3. [https://kun.uz/uz/news/2017/02/22/uzbekistonning-turizm-soasidagi- muammolari-nimalardan-iborat](https://kun.uz/uz/news/2017/02/22/uzbekistonning-turizm-soasidagi-muammolari-nimalardan-iborat)
4. <https://bugun.uz/2021/07/22/rejting-garbdan-sharqqacha-dunyoning-eng-kop-sayyoh-tashrif-buyuruvchi-davlatlari-foto>
5. Khalikova L. N. SOCIAL PROTECTION AS A SOCIAL-ECONOMIC RELATIONSHIP //American Journal of Sociology, Economics and Tourism. – 2022. – T. 2. – C. 1-4.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611 Farmoni.